

Laura Döring, Dorothee Urbaum, Christiane Weber, Marina Lemaire, Stefan Büdenbender,
Jacob Benz

NFDI4Memory Zielgruppenanalyse

Personaentwicklung zur Identifikation des Nutzer:innenverhaltens in Bezug auf
Open Educational Resources

Autor:innenliste:

Auflistung der Autor:innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#)) inkl. ORCID

Laura Döring | [Conceptualization](#), [Data curation](#), [Validation](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0001-7129-2018

Dorothee Urbaum | [Methodology](#), [Visualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0003-5711-6303

Christiane Weber | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0001-5446-8707

Marina Lemaire | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0003-4726-2481

Stefan Büdenbender | [Visualization](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-0478-0396

Jacob Benz | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0004-0307-4838

im Namen des NFDI4Memory-Konsortiums.

Zusammenfassung

Personae sind beschreibende Modelle, die helfen, Nutzer:innen und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Sie erfassen Denk- und Verhaltensweisen, Motivationen und Ziele bestimmter Gruppen und berücksichtigen neben demografischen auch emotionale Merkmale. Im Rahmen der Arbeiten der Task Area *Data Literacy* des NFDI4Memory-Konsortiums¹ in Kooperation mit dem Datenkompetenzzentrum HERMES wurden sechs Personae entwickelt: Archivar:innen, Bibliothekar:innen, Studierende, Postdoktorand:innen, Professor:innen und Data Stewards. Die Personae dienen dazu, das Nutzungs- und Ersteller:innenverhalten für Open Educational Resources (OER) besser zu verstehen. Damit liefern sie wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung und Bereitstellung von Lern- und Lehrmaterialien.

¹ Weitere Personae wurden innerhalb des NFDI4Memory-Konsortiums entwickelt und ergänzen die hier aufgeführten Beispiele (Grallert u. a. 2025)

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden
(www.4memory.de).

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung
– Projektnummer 50 1609550.

Die Ausarbeitung fand in Kooperation mit dem Datenkompetenzzentrum HERMES statt.

HERMES

Humanities Education in
Research, Data and Methods

**Finanziert von der
Europäischen Union**
NextGenerationEU

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Förderer/Auftraggeber: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt FKZ:
16DKZ2009

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Personae als Modell zur Nutzer:innenanalyse	1
Festlegung demografischer Merkmale	2
Identifikation Konsum- und Ersteller:innenverhalten.....	2
Festlegung psychografischer Merkmale.....	3
NFDI4Memory Personae	3
Persona Archivar:in.....	4
Ausführliche Beschreibung.....	4
Zusammenfassung Beschreibung	6
Persona Bibliothekar:in	7
Ausführliche Beschreibung.....	7
Zusammenfassung Beschreibung	9
Persona Data Steward.....	10
Ausführliche Beschreibung.....	10
Zusammenfassung Beschreibung	12
Persona Postdoktorand:in.....	13
Ausführliche Beschreibung.....	13
Zusammenfassung Beschreibung	16
Persona Professor:in	17
Ausführliche Beschreibung.....	17
Zusammenfassung Beschreibung	20
Persona Student:in im Bachelor.....	21
Ausführliche Beschreibung.....	21
Zusammenfassung Beschreibung	23
Literaturverzeichnis	24

Einleitung

Lehr- und Lernmaterialien müssen sich an den Bedürfnissen derjenigen orientieren, die sie nutzen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, was Studierende, Data Stewards, Bibliothekar:innen, Archivar:innen, PostDocs und Professor:innen – insbesondere in den historisch arbeitenden Disziplinen – für den Erwerb und die Vermittlung von Datenkompetenzen benötigen. Mithilfe von Personae sollen die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen im Umgang mit Open Educational Resources (OER) systematisch analysiert werden, um darauf aufbauend passgenaue Angebote zu entwickeln.

Personae als Modell zur Nutzer:innenanalyse

Personae sind modellhafte Darstellungen von Nutzer:innen, die dazu dienen, die Denkweise, das Verhalten sowie die Motivation und Ziele einer spezifischen Gruppe möglichst genau abzubilden. Neben den offensichtlichen Merkmalen soll das Modell helfen, die emotionale Ebene der Nutzer:innen zu verstehen. Um diese Ziele zu erreichen, wurden Charakterprofile entwickelt, die Personen mit vergleichbaren Eigenschaften in Gruppen zusammenfassen und stellvertretend für sie stehen (Lepzien u. a. 1999). Orientiert wurde sich an der Ausarbeitung „Zielgruppenanalyse für Open Educational Resources (OER) – Eine Handreichung zur Erstellung von Personae“ (Urbaum und Werner 2024).

Zur Festlegung der Merkmale und Eigenschaften der Personae wurden die Ergebnisse der NFDI4Memory *Data Literacy*-Bedarfserhebung (Döring u. a. 2024) als Grundlage herangezogen. Sowohl die erhobenen demografischen Merkmale (Statusgruppe, Institutionszugehörigkeit, Fachbereich) als auch die Ergebnisse der zwölf Kategorien, die in Form einer Selbsteinschätzung von den Teilnehmenden abgefragt wurden, dienten als Ausgangspunkte für die Ausgestaltung. Auf Basis dieser Daten wurden die fiktiven Personae entwickelt und um ebenso fiktive, aber plausible Lebenssituationen ergänzt, um eine emotionale Identifikation mit den jeweiligen Herausforderungen und Bedarfen zu ermöglichen.

Festlegung demografischer Merkmale

Personae lassen sich in unterschiedlichem Detaillierungsgrad gestalten, von einfachen Profilen bis hin zu umfassenden Charakterbeschreibungen. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ist es entscheidend, sich an klar definierten Merkmalen zu orientieren.

Folgende wurden für die Konzeption der Personae berücksichtigt:

- Name (genderneutral)
- Alter
- Beruf
- Aufgabe
- Erfahrung
- Frustration
- Technische Fähigkeit
- Kontextfaktoren
- Interaktion
- Hobbys

Identifikation Konsum- und Ersteller:innenverhalten

In einem zweiten Schritt ist es notwendig das Konsum- und Ersteller:innenverhalten pro Persona zu identifizieren. Für die Arbeitspakete der Task Area *Data Literacy* war es entscheidend, zu analysieren, wie verschiedene Gruppen an das Thema OER herangehen und welche generelle Offenheit sie gegenüber deren Nutzung und Verbreitung zeigen. Einige exemplarische Fragestellungen sind:

- Warum suchen die Nutzer:innen nach OER?
- Warum erstellen Nutzer:innen OER?
- Welche Art von OER werden gesucht und erstellt?
- Wie bindet man Nutzer:innen an das eigene Angebot?
- Wie lässt sich eine persönliche Weiterempfehlung initiieren?

Festlegung psychografischer Merkmale

Der dritte und letzte Schritt umfasst die Einbindung von psychografischen Merkmalen.

Welche Bedürfnisse und Werte haben die einzelnen Gruppen und wie können diese bestmöglich motiviert werden? Diese Angaben sollen Aufschluss darüber geben, was das „Endprodukt“, in diesem Kontext die Erstellung/Bereitstellung von OER, erfüllen muss, um die Nutzer:innen zufriedenzustellen. Fragestellungen waren u. a.:

- Welche Rolle spielen Suchmaschinen?
- Wie viel Zeit kann die Person in Suche und Erstellung investieren?
- Wie wichtig ist der Fachbezug?
- Welche Form/Art der Ansprache bevorzugen die Nutzer:innen?

NFDI4Memory Personae

Es wurden insgesamt sechs Personae entwickelt: Archivar:innen, Bibliothekar:innen, Studierende, Postdoktorand:innen, Professor:innen und Data Stewards. Um ein möglichst vielfältiges Publikum anzusprechen, wurden statt realer Abbildungen KI-generierte grafische Zeichnungen eingesetzt, um die Personae auch visuell erfahrbarer zu machen. Jede Persona besteht aus einer grafischen Darstellung, einer ausführlichen Beschreibung und einer kompakten Zusammenfassung.

Persona Archivar:in

Ausführliche Beschreibung

Sam Bauer ist 41 Jahre alt und arbeitet in einem Stadtarchiv in einer Kleinstadt. Die Leidenschaft für Bücher, Geschichte und Ordnung hat sich schon als Kind bemerkbar gemacht. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung leicht, nach dem Abitur Geschichte zu studieren und danach die Ausbildung zur Archivar:in zu beginnen. Sam berät Behörden bei der Übergabe ihrer Unterlagen ins Archiv, entscheidet, welche Dokumente archivwürdig sind und bereitet diese für den Katalog auf, sodass sie für die Öffentlichkeit auffindbar sind. Sam ist die Erschließung der Bestände besonders wichtig, um eine effiziente Recherche im Archivkatalog zu ermöglichen. Wenn es die Zeit zulässt, werden auch alte Bestandsdaten mit Freude aktualisiert. Sam berät zudem Benutzer:innen bei der Arbeit mit den Archivalien. Außerdem sorgt Sam durch konservierende Maßnahmen für den Erhalt der Dokumente und beteiligt sich aktiv an Ausstellungen, Führungen und Vorträgen.

Sam arbeitet bereits seit mehreren Jahren im Archiv und ist überwiegend immer noch sehr begeistert. Aufgrund der langjährigen Erfahrung ist Sam DIE Ansprechperson im Archiv, wenn es um die Bereitstellung und Zugänglichkeit der Daten geht. Sam bietet regelmäßig Kurse auf ganz unterschiedlichen Niveaus an. Zum einen lehrt Sam regelmäßig in einem ca. dreistündigen Workshop die Grundlagen der Archivarbeit. Dabei sollen grundlegende Konzepte und Praktiken der Archivarbeit aufgezeigt und die praktische Fähigkeit zur Nutzung von Archiven gezeigt werden. Der Workshop richtet sich vor allem an Studierende, aber auch an neue Archivmitarbeitende oder interessierte Lai:innen, wie z. B. Heimat- oder Ahnenforschende. Viel lieber würde Sam aber bei den Workshops in die Tiefe gehen. Umso glücklicher ist Sam darüber, dass erstmals ein Tagesworkshop mit dem Thema „Digitale Erschließung von Archivbeständen“ probeweise angeboten werden soll. Hauptpunkte sollen die Vertiefung der Methode zur Datenerschließung mit digitalen Werkzeugen und unterschiedliche Erschließungsstandards sein, um den Mehrwert für eine effiziente Datenverarbeitung und -bereitstellung aufzuzeigen. Aufgrund der doch eher ländlichen Lage der Kleinstadt ohne größere Universität oder Hochschule in der Nähe, soll der Workshop online angeboten werden.

Frustration und Probleme: Zwar freut sich Sam auf die neue Aufgabe, da so eine Art von Workshop intern noch nie gehalten wurde und Sam alleinverantwortlich für die Umsetzung ist. Auf der anderen Seite wird händeringend nach Lehrmaterial gesucht, welches zur Nachnutzung verwendet werden kann. Da der Workshoptermin aufgrund von anderen Verpflichtungen sehr kurzfristig angesetzt wurde, hat Sam keine Zeit sich intensiv Gedanken zu machen, um ein komplett eigenes Konzept zu entwickeln. Der Druck ist also hoch, in relativ kurzer Zeit qualitativ hochwertige Unterlagen zu finden. Prinzipiell gefällt Sam der Gedanke, selbst ein Konzept zu erstellen und dieses später zu teilen, aber der Zeitdruck lässt dies momentan nicht zu. Obwohl Sam sich sehr kompetent im Recherchieren und Auffinden von Materialien einschätzt, empfindet Sam die gefundenen Plattformen als zu unübersichtlich. Bei der Suche nach spezifischen Materialien wurden Sam Ergebnisse angezeigt, die nicht den Suchkriterien entsprachen. Verschiedene Plattformen zeigen gleiche Inhalte, die aber mit anderen Metadaten beschrieben wurden, sodass Sam nicht weiß, welcher Plattform vertraut werden kann.

Technische Fähigkeiten: Sam hat sich über die Jahre grundlegende technische Fähigkeiten angeeignet (versierter Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen wie Word). Auch würde sich Sam als recht kompetent einschätzen, wenn es um den Umgang mit der internen Archivsoftware geht. Für komplexere Aufgaben sind jedoch spezialisierte IT-Fachkräfte zuständig, die das Archiv bei Bedarf extern beauftragen muss.

Umgebung: Sam arbeitet in einem denkmalgeschützten Gebäude, welches zuletzt in den 1990er Jahren saniert wurde. Zwar wurden in letzter Zeit kleinere Reparaturen durchgeführt, dennoch kann man nicht von einem modernen Arbeitsplatz sprechen. Sam teilt sich das Büro mit einer Kolleg:in. Da der Raum nur sehr kleine Fenster hat, muss die grelle Deckenbeleuchtung rund um die Uhr an sein. Beim nächsten Einkauf in einem Möbelgeschäft muss Sam daran denken, eine Lampe für das Büro zu kaufen.

Interaktion: Sam arbeitet gerne im Austausch mit Kolleg:innen, die ebenfalls an der historischen und archivischen Arbeit interessiert sind. Während Sam die Diskussion über historische Daten schätzt, bevorzugt Sam ruhige, fokussierte Arbeitszeiten ohne ständige Unterbrechungen. Umso lieber liest Sam Threads in Foren durch und kommentiert gerne auch mal etwas. Die Teilnahme an fachlichen Workshops und Konferenzen bietet eine willkommene Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und von deren Erfahrungen zu lernen. Doch aufgrund des geringen Budgets sind vor allem Online-Formate interessant.

Hobbys: Sam liebt es, historische Escape-Room-Spiele zu besuchen, bei denen Sam die Rätsel mit einem historischen Twist lösen muss - oft ist die Enttäuschung groß, wenn geschichtliche Ungereimtheiten dargestellt werden. Sam fühlt sich dann verpflichtet, diese per Mail mitzuteilen.

Zusammenfassung Beschreibung

Name: Sam Bauer

Alter: 41 Jahre

Beruf: Archivar:in in einem Stadtarchiv einer Kleinstadt

Ausbildung: Studium der Geschichtswissenschaft, anschließende Archivarausbildung

Aufgaben: Beratung von Behörden bei der Unterlagenabgabe, Auswahl archivwürdiger Dokumente, Katalogisierung von Beständen in der Archivdatenbank, Unterstützung bei der Arbeit mit Archivalien, Durchführung konservierender Maßnahmen, aktive Beteiligung an Ausstellungen, Führungen und Vorträgen

Erfahrung: Mehrjährige Berufserfahrung, zentrale Ansprechperson im Archiv für Datenbereitstellung und -zugänglichkeit

Lehre: Regelmäßige Durchführung von Workshops, insbesondere Grundlagen der Archivarbeit

Herausforderungen: Hoher Druck bei der Vorbereitung eines neuen Workshops, Schwierigkeiten bei der Materialrecherche, Unsicherheit bei der Auswahl zuverlässiger Plattformen

Technische Fähigkeiten: Versierter Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen und interner Archivsoftware, Unterstützung durch spezialisierte IT-Fachkräfte bei komplexeren Aufgaben notwendig

Arbeitsumgebung: historisches Archivgebäude, Büro geteilt mit einer Kolleg:in, begrenztes Tageslicht, grelle Deckenbeleuchtung

Interaktion: Austausch mit Kolleg:innen und Teilnahme an fachlichen Workshops und Konferenzen, Präferenz für Online-Formate aufgrund begrenzter Budgets, bevorzugt ruhige, fokussierte Arbeitszeiten

Hobbys: Historische Escape-Room-Spiele, kritische Auseinandersetzung mit historischen Ungereimtheiten in Spielen

Persona Bibliothekar:in

Ausführliche Beschreibung

Andy Kerb ist 27 Jahre alt und als Fachreferent:in für die historischen Disziplinen an einer Universitätsbibliothek angestellt. Andy hat vor einem Jahr den Master Geschichtswissenschaft beendet und ist seitdem auf dieser Stelle, muss aber berufsbegleitend den Master in Library and Information Science innerhalb der nächsten zwei Jahre erwerben, um einen unbefristeten Vertrag zu erhalten. Aufgrund der Pensionierung eine:r ehemaligen Kolleg:in ist Andy nun allein für die technische Unterstützung der Nutzer:innen zuständig. Überwiegend geht es dabei um die Nutzung von digitalen Tools, die bei der Recherche, Analyse, Publikation und Archivierung helfen können. Andy hat seit Beginn der Einstellung schon einige neue Tools in online Workshops und durch Videotutorials kennengelernt, von digitalen Editionsplattformen bis hin zu digitalen Sammlungen und Datenbanken. Auch mit Archivierungs- und Bibliographiesoftware kennt sich Andy ganz gut aus. Andy merkt jedoch selbst, dass bei spezifischen Anfragen oft noch die nötigen Kenntnisse fehlen. Zwar war Andy während des Studiums als Tutor:in angestellt, hat also schon Erfahrung in der Vermittlung von Wissen, jedoch war diese Zielgruppe sehr homogen.

Frustration und Probleme: Andy freut sich über die Möglichkeit der Wissensvermittlung, hat jedoch auch große Bedenken, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. Die Angebote sollen verschiedene Zielgruppen und Niveaus abdecken. Geht es um Basiskenntnisse, fühlt sich Andy sicher, fachspezifische oder tiefergehende Fragen bereiten aber Sorgen. Aus diesem Grund hat sich Andy auf die Suche nach bereits bestehenden Lehrmaterialien gemacht und ist auf eine Plattform gestoßen, die sogar passende Materialien für das gesuchte Feld anbietet. Nach Rücksprache mit dem Team fühlt sich Andy jetzt jedoch etwas unsicher, da niemand bisher fremd erstellte Materialien nachgenutzt hat (neben denen von Kolleg:innen, aber die kennt man ja). Deshalb ist sich Andy unsicher, ob die gefundenen Materialien gut sind, sie einfach so verwendet werden dürfen und wie aufwendig es wohl ist, sie für eine eigene Schulung einzusetzen.

Technische Fähigkeiten: Andy würde sich als technisch affin bezeichnen. Da Andy mit 27 das jüngste Teammitglied ist, werden alle „technischen“ Fragen direkt an Andy weitergeleitet. Obwohl Andy sich oft erst in neue Tools und Softwareanwendungen eindenken muss, sieht Andy sich kompetent, die Skills schnell erlernen zu können. Für Andy ist es auch ein Stück weit eine „Pflicht“, sich berufsrelevante (digitale) Skills anzueignen.

Umgebung: Andy's Büro ist in der Nähe des Eingangsbereichs der Bibliothek. Eine Seite ist komplett aus Glas, was dazu führt, dass zwar immer genügend Licht im Büro ist, jede:r jedoch reinschauen kann und es im Sommer bei hohen Temperaturen unerträglich warm wird. Manchmal lenken Andy die Personen, die draußen herumlaufen, ab. Aus diesem Grund sitzt Andy öfter mal im Dunkeln, da die Jalousien zur besseren Fokussierung und zur Schaffung von Privatsphäre von Andy eigentlich immer manuell heruntergefahren werden. Da die Jalousien zentral gesteuert werden und zu manchen Tageszeiten und Wetterbedingungen hochgefahren werden, hat Andy nur bedingt Einfluss darauf. Andy fühlt sich dadurch manchmal beobachtet und ist generell eher angespannt, da Andy das Gefühl hat, auf dem Präsentierteller zu sitzen. Da leider aktuell keine anderen Büros frei sind, muss sich Andy wohl damit abfinden. Der Schreibtisch ist ausreichend groß. Andy verfügt über einen Desktop-PC und drei Bildschirme und hat sich den zugeteilten Bereich mit persönlichen Gegenständen (Fotos, Pflanzen, Kunst) eingerichtet.

Interaktion: Da es der erste „richtige“ Job ist, musste sich Andy zu Beginn erstmal zurechtfinden. Leider ist niemand in der näheren Arbeitsumgebung im Alter von Andy, sodass es vor allem am Anfang schwer war, sich einzubringen. Mittlerweile fühlt sich Andy zunehmend wohler. Es finden wöchentlich Meetings statt und die Kolleg:innen sind zu großen Teilen sehr hilfsbereit, sodass bei Fragen immer jemand zur Verfügung steht. Andy merkt aber auch, dass die Herangehensweise an bestimmte Thematiken und Aufgaben öfter sehr verschieden ist.

Hobbys: Andys „guilty pleasure“ ist das Lesen von romantischen Komödien. Zwar ist Andy aus dem Teenageralter heraus, darüber zu lesen und in diese teilweise doch sehr privilegierten und etwas von der Realität entfernten Leben abzutauchen genießt Andy sehr. Dieses gute Storytelling ist einfach eine willkommene Ablenkung zu der doch eher trockenen, akademischen Literatur, mit der sich Andy im Arbeitsalltag befassen muss.

Zusammenfassung Beschreibung

Name: Andy Kerb

Alter: 27 Jahre

Beruf: Fachreferent:in für historische Disziplinen in einer Universitätsbibliothek

Ausbildung: Master in Geschichtswissenschaft, aktuell berufsbegleitender Master in Library and Information Science

Aufgaben: Technische Unterstützung der Nutzer:innen bei digitalen Tools für Recherche, Analyse, Publikation und Archivierung

Erfahrung: Erfahrung in der Wissensvermittlung durch Tutoring, aber Unsicherheit bei fachspezifischen Anfragen und Nutzung fremder Lehrmaterialien

Technische Fähigkeiten: Technisch affin, jüngstes Teammitglied, erste Anlaufstelle für digitale Fragen

Arbeitsumgebung: Büro nahe des Eingangsbereichs, lichtdurchflutet, aber fehlende Privatsphäre, Ablenkung durch Außeneinflüsse

Interaktion: Anfangsschwierigkeiten bei der Integration ins Team, mittlerweile wohler, wöchentliche Meetings, unterstützende Kolleg:innen

Hobbys: Lesen von romantischen Komödien als Ausgleich zur akademischen Arbeit

Persona Data Steward

Ausführliche Beschreibung

Levi Schmitt ist 34 Jahre alt, hat einen Master in Sozial- und Politikwissenschaften und ist seit fünf Jahren als Data Steward an einer Universitätsbibliothek in Berlin angestellt. Levi arbeitet eng mit verschiedenen wissenschaftlichen Arbeitsgruppen zusammen. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Projekte dabei zu unterstützen, Forschungsdaten im Sinne eines qualitativen und nachhaltigen Datenmanagements zu erheben, zu speichern, zu strukturieren und zu dokumentieren. Die Unterstützung erfolgt durch individuelle Beratung, Datenkuratierung sowie die Durchführung von individuellen Workshops, um z. B. die Anwendung von Tools zu schulen. Levi bringt umfassende Erfahrung im Datenmanagement, v. a. aus der vorherigen Mitarbeit in einer landesweiten Langzeitstudie zur Demokratiebildung in Deutschland mit, hat aber weiterhin ein starkes Interesse daran, sich in spezifischen IT-Bereichen und der Anwendung von digitalen Methoden weiterzuentwickeln.

Frustration und Probleme: Levi stößt gelegentlich auf Frustrationen, wenn neue oder komplexe technische Anforderungen auftauchen, insbesondere in Bereichen wie Metadatenstandards oder spezifischen Datenbanksysteme, in die sich Levi erst einarbeiten muss. Zeitdruck und fehlende Ressourcen zur Fortbildung in diesen Gebieten erschweren oft die Arbeit. Zudem ist es manchmal herausfordernd, die Anforderungen der Forschungsgruppen mit den eigenen Kapazitäten in Einklang zu bringen, insbesondere wenn klare Vorstellungen, tlw. notwendiges Vorwissen und Priorisierungen auf Seiten der Forschenden fehlen und diese ebenso unter Zeitdruck stehen.

Gefühle, Einstellungen und Erwartungen: Levi ist motiviert, sich beruflich weiterzuentwickeln, besonders in den Bereichen Programmierung und Metadatenmanagement. Trotz gelegentlicher Frustrationen fühlt sich Levi engagiert und stolz darauf, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Arbeit zu leisten und den Open Science Gedanken mit voranzubringen. Levi schätzt die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie das Eintauchen in die verschiedenen Forschungsprojekte. Die Erwartungen an sich selbst sind, auch in technisch anspruchsvollen Bereichen, immer weiter zu wachsen. Dabei wünscht sich Levi Unterstützung durch praxisnahe Schulungen und Lern-/Lehrressourcen, um die eigenen

Fähigkeiten gezielt zu verbessern, aber auch bei der Vorbereitung individueller Schulungen weniger Zeit zu benötigen. Levi ist zielorientiert und erwartet, dass die erworbenen Fähigkeiten direkt in den Arbeitsalltag integriert werden können, um aktuelle Probleme sofort lösen zu können.

Technische Fähigkeiten: Levi verfügt über fortgeschrittene Kenntnisse in Datenbankverwaltung, SQL und grundlegenden Programmiersprachen wie Python. Levi ist in der Lage, Automatisierungsskripte für Datenverarbeitungsprozesse zu erstellen und hat Erfahrung in der Anwendung und Anpassung von Open-Source-Statistikprogrammen. Allerdings gibt es noch Wissenslücken bei der Anwendung von spezifischen Metadatenstandards und v. a. wie sie auf geschichtswissenschaftliche Forschungsdaten anwendbar sind. Auch möchte Levi Wissen um bestimmte fachspezifische Datenbanklösungen erweitern.

Kontextfaktoren: Levi arbeitet in einem dynamischen, forschungsnahen Umfeld und ist in zahlreiche wissenschaftliche Projekte involviert. Die Arbeit erfordert ständige Kommunikation und Abstimmung mit wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, fachspezifischen Data Stewards, Research Software Engineers und anderen Expert:innen. Levi ist oft an der Schnittstelle zwischen Forschung, Datenmanagement und Infrastruktur tätig, was eine hoch flexible, agile und lösungsorientierte Arbeitsweise erfordert.

Interaktion: Levi interagiert regelmäßig mit verschiedenen Akteur:innen innerhalb und außerhalb der Infrastruktureinrichtungen. Dazu gehören Forschende, die Unterstützung beim Datenmanagement benötigen, sowie Kolleg:innen aus den verschiedenen forschungsunterstützenden Servicebereichen. Levi vernetzt sich aktiv mit anderen Data Stewards und dokumentiert die eigenen Erfahrungen, um Wissen zu teilen und die Zusammenarbeit zu fördern. Bei Bedarf führt Levi auch Trainingsmaßnahmen für Forschende im Bereich des Forschungsdatenmanagements durch. Eigentlich würde Levi die erstellten Materialien gerne teilen, aber weil sich Levi selbst eher als perfektionistisch beschreiben würde, besteht die Befürchtung, dass die zeitaufwendig erstellten Inhalte zu schnell altern. Außerdem ist Levi auch etwas ängstlich, was mit den eigenen, mit Herzblut geschaffenen Materialien passiert, weshalb der Gedanke wieder auf Eis gelegt wurde.

Hobbys: Abseits der Arbeit erstellt Levi auch eigene Datenbanken für eigentlich alles - von der eigenen Bücher- und Plattensammlung bis hin zu einer Datenbank für die Gewinne und Verluste der familiären Lotto-Gemeinschaft seit über 10 Jahren. Levi liebt es, immer mal wieder Einträge aus vergangenen Jahren zu durchforsten. Ansonsten findet man Levi bei jeder Kneipen-Quiz Nacht. Die Gruppe um Levi nennt sich „Die Syntax-Sherlocks“, sie räumen regelmäßig den ersten Platz ab.

Zusammenfassung Beschreibung

Name: Levi Schmitt

Alter: 39 Jahre

Beruf: Data Steward in einer Universitätsbibliothek

Aufgaben: Erhebung, Speicherung, Strukturierung und Dokumentation von Forschungsdaten; Unterstützung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen

Erfahrung: Umfassende Kenntnisse im Datenmanagement

Frustrationen: Herausforderungen bei komplexen technischen Anforderungen, Zeitdruck, fehlende Ressourcen zur Fortbildung

Technische Fähigkeiten: Fortgeschrittene Kenntnisse in Datenbankverwaltung, SQL, Python; Automatisierung von Datenverarbeitungsprozessen; Wissenslücken bei spezifischen Metadaten-Standards

Kontextfaktoren: Dynamisches, forschungsnahes Umfeld; enge Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen und Expert:innen

Interaktion: Regelmäßiger Austausch mit Forschenden und Kolleg:innen; aktives Netzwerken; zurückhaltend bei der Veröffentlichung eigener Lehrmaterialien

Hobbys: Erstellung privater Datenbanken; regelmäßige Teilnahme an Kneipen-Quiz-Nächten mit der Gruppe „Die Syntax-Sherlocks“

Persona Postdoktorand:in

Ausführliche Beschreibung

Dr. Mischa Berts ist 39 Jahre alt, Postdoc und arbeitet an der Alexander-von-Behringendorf-Stiftung, einer außeruniversitären Forschungseinrichtung (AUF), als wissenschaftliche Mitarbeiter:in in einem Projekt, das sich mit der Geschichte Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert befasst. Die Hauptaufgabe liegt in der Archivarbeit. Da nur sehr wenige Quellen digital verfügbar sind, ist Mischa oft quer durch Europa mit dem Zug unterwegs, um in Archiven Quellen zu sichten und diese zu digitalisieren. Ganz wichtig dabei ist Mischas Smartphone, mit dem Bilder gemacht werden, falls vor Ort kein Scanner verfügbar ist. Auf dem Rückweg beginnt Mischa bereits die Fotos zu sichten. Mischa hat versucht, OCR- und HTR-Software als Teil eines Transkriptionstools zu verwenden, diese war jedoch bei älteren Druckschriften und insbesondere Handschriften so fehlerhaft, dass es mehr Arbeit war, die Fehler zu bereinigen, als einfach direkt selbst zu transkribieren. Andere Funktionen des Tools hat Mischa jedoch sehr zu schätzen gelernt, wie bspw. die automatische Zeilenerkennung oder die mehrspaltige Ansicht mit parallel laufendem Faksimile und dem zugehörigen Transkriptionstext.

Frustration und Probleme: Hohe Einarbeitungszeit und unzureichendes Vertrauen in gängige OCR-Tools schrecken Mischa ab. Mischa kämpft oft mit dem Druck, umfangreiche Archivbestände zu sichten, Reisen und die anschließende Datenaufbereitung innerhalb kurzer Zeit zu bewältigen. Dabei noch digitale Tools im Detail zu erlernen oder z. B. mit manuellem Training die Texterkennung des Transkriptionstools zu verbessern überfordert die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Denn Mischa muss außerdem noch Workshops mit dem Schwerpunkt der Dokumenterschließung mit digitalen Tools anbieten, weil bekannt ist, dass Mischa solche Tools nutzt. Dies führt nun jedoch zu zusätzlichem Stress, da Mischa bisher nur ausgewählte und leicht zu nutzende Features dieser Tools selbst verwendet hat, sich jedoch absolut nicht in der Lage fühlt, diese Programme als Gesamtes verständlich zu erklären und insbesondere im Zweifel auf Detailfragen antworten zu können.

Gefühle, Einstellungen und Erwartungen: Mischa ist begeistert von der eigenen Arbeit und empfindet eine tiefe Leidenschaft für die Geschichte Ostmitteleuropas. Die ständigen Reisen und die damit verbundenen Entdeckungen in Archiven gaben Mischa das Gefühl, in eine fremde Welt einzutauchen. Seit drei Monaten ist Mischa ein stolzes Elternteil. Gerade jetzt, wo nicht mehr viel Zeit für Reisen ist, setzt sehr deutlich eine hohe Frustration darüber ein, dass viele Quellen nicht digitalisiert sind. Die Reisen, die früher so leicht und aufregend waren, sind jetzt nur noch lästig. Dies führte dazu, dass Mischa erstmal keine neuen Quellen sichtet, sondern die bereits gefundenen Dokumente abschließend transkribieren und erschließen will. Dafür möchte Mischa sich noch einmal mit den erweiterten Features von Tools zur Unterstützung bei der Transkription und Verwaltung von Dokumenten auseinandersetzen, auch um dieses Wissen in den geforderten Seminaren weitergeben zu können.

Umgebung: Das Büro teilt Mischa sich mit drei Kolleg:innen, da Mischa die meiste Zeit auf Reisen oder im Home Office verbringt, macht Mischa das nichts aus. Aus diesem Grund ist die Einrichtung im Büro eher einfach: Ein großer Schreibtisch, Regale voller Bücher und Dokumente sowie ein Laptop. Mischa hat sich an das Leben aus dem Koffer gewöhnt und die Zugfahrten sind oft die produktivsten Stunden des Tages. Aufgrund der neuen Lebenssituation arbeitet Mischa meistens abends, oft auch noch bis 12 oder 1 Uhr. Da das Arbeitszimmer in ein Kinderzimmer umfunktioniert wurde, fehlt Mischa gerade ein gesonderter Arbeitsplatz. Die meiste Zeit sitzt Mischa am Küchentisch oder im Sommer draußen auf der Terrasse.

Technische Fähigkeiten: Mischa ist technisch affin, was Laptop (Office-Programme) und Smartphone betrifft. Allerdings sind die Fähigkeiten in Bezug auf fortgeschrittene digitale Tools, insbesondere OCR-Software, oder digitale Methoden begrenzt. Sowohl externe (Richtlinien der AUF) als auch interne (mehr Zeit mit der Familie verbringen) Faktoren haben dazu geführt, dass die Offenheit gegenüber IT-Praktiken gewachsen ist.

Kontextfaktoren: Die AUF fördert die Nutzung digitaler Tools und möchte sich in Richtung Open Sciences öffnen. Um das nach außen zu tragen und andere Personen zu inspirieren, soll Mischa künftig vermehrt Workshops mit einem digitalen Schwerpunkt anbieten.

Interaktion: Mischa arbeitet oft in Kooperation mit anderen Historiker:innen, die ebenfalls an Projekten zur Geschichte Ostmitteleuropas arbeiten. Während Mischa die primäre Verantwortung für die Archivarbeit und Datensammlung übernimmt, sind andere im Team stärker in die Datenanalyse und -aufbereitung eingebunden. Es gibt regelmäßige Abstimmungen, um sicherzustellen, dass die gesammelten Daten für die gemeinsame Arbeit

nutzbar sind. Mischa bevorzugt dabei den persönlichen Austausch und die manuelle Kontrolle über die Daten, um Fehler zu vermeiden, die durch zu stark automatisierte Prozesse ohne menschliche Interaktion entstehen könnten.

Hobbys: Mischa hat eine beeindruckende Sammlung von Briefmarken aus Ostmitteleuropa, die nicht nur historische Relevanz haben, sondern auch akribisch nach Themen wie „Eisenbahnen“ oder „Revolutionen“ sortiert sind. Jetzt wo Mischa ein Kind hat, ist das Interesse an Ahnenforschung entfacht. Mischa ist besessen von der Idee, die eigene Familiengeschichte bis ins kleinste Detail zurückzuverfolgen und hat dabei bereits mehrere Generationen bis zu einem vermeintlichen Adligen im 18. Jahrhundert zurückverfolgt.

Zusammenfassung Beschreibung

Name: Dr. Mischa Berts

Alter: 39 Jahre

Beruf: wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in an der Alexander-von-Behring-dorf-Stiftung (Außer-universitäre Forschungseinrichtung)

Aufgaben: Archivarbeit, Sichtung und Digitalisierung von Quellen zur Geschichte Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert; Durchführung von Workshops mit digitalem Schwerpunkt

Arbeitsweise: Häufige Reisen durch Europa zur Archivrecherche; Nutzung von Smartphone und Laptop für digitale Archivierung und Datenaufbereitung; Arbeitet oft im Home Office oder unterwegs

Frustrationen: Hoher Zeitdruck bei der Einarbeitung in digitale Tools; Unzureichendes Vertrauen in OCR-Software; Herausforderungen durch die neue Lebenssituation als Elternteil

Gefühle und Erwartungen: Leidenschaft für die Geschichtsforschung; Wunsch nach intensiverer Nutzung digitaler Tools zur Effizienzsteigerung; Frustration über nicht digitalisierte Quellen und eingeschränkte Reisemöglichkeiten

Technische Fähigkeiten: Grundlegende Kenntnisse in Office-Programmen; begrenzte Erfahrung mit fortgeschrittener OCR-Software und digitalen Transkriptionstools

Kontextfaktoren: Institution fördert die Nutzung digitaler Tools und erwartet verstärkte Durchführung von Workshops mit digitalem Fokus

Interaktion: Enge Zusammenarbeit mit anderen Historiker:innen; Bevorzugung manueller Kontrolle über Daten gegenüber automatisierten Prozessen

Hobbys: Briefmarkensammlung aus Ostmitteleuropa, starkes Interesse an Ahnenforschung

Persona Professor:in

Ausführliche Beschreibung

Alex Fischer, 53, ist Professor:in für Mittelalterliche Geschichte an einer deutschen Universität. Alex ist sehr erfahren in der Erschließung und Analyse mittelalterlicher Quellen mit dem Forschungsschwerpunkt Überlieferungsgeschichte spätmittelalterlicher Urkunden und hat bereits eine Vielzahl an kritischen Editionen herausgegeben. Neben der regelmäßigen Benutzung von Archiven und (digitalen) Bibliotheken verwendet Alex für editorische Arbeiten ein Bibliographietool für die Sammlung und Dokumentation der Quellen. Alex ist sehr versiert im Umgang mit Word, um text- und sachkritische Apparate zu erstellen. Letztens hat Alex an einer Toolpräsentation für die Erstellung einer digitalen Edition teilgenommen und ist fasziniert von den Möglichkeiten. Um sich selbst in diese Materie einzuarbeiten und Erfahrungen zu sammeln, möchte Alex im nächsten Semester eine Übung für Masterstudierende anbieten und einen Auszug aus einer eigenen Quellenedition digital reproduzieren und vielleicht sogar publizieren.

Frustrationen und Probleme: Alex ist sehr vertraut mit den notwendigen Arbeitsschritten bei der Erstellung einer gedruckten Edition und geht davon aus, dass alle Arbeitsschritte einfacher und leichter werden mit der richtigen Software. Bei der Suche nach Handreichungen und Tutorials, die eine Einführung in die digitale Edition bieten, hofft Alex, dass diese Materialien später auch gut in das eigene Lehrangebot integriert werden können. Alex stellt jedoch schnell fest, dass es viele Softwarelösungen und Vorgehensweisen gibt, die für die Erstellung verwendet werden können. Es fällt schwer Materialien überhaupt zu finden, die das Vorgehen einfach erklären und sich dann auch auf das eigene Vorhaben übertragen lassen. Die Dinge, die Alex findet, können unmöglich den Studierenden angeboten werden, da müsste noch sehr viel Arbeit investiert werden. Zudem braucht es anscheinend Spezialsoftware, wofür keine Mittel am Lehrstuhl bereitstehen. Auch stellt Alex fest, dass es sehr viele technische Anforderungen an die Daten gibt und sie außerdem bei Veröffentlichung FAIR sein sollen, was die Studierenden wohl alles zusammen überfordert.

Gefühle, Einstellungen und Erwartungen: Alex Fähigkeiten als Spezialist:in für spätmittelalterliche Quellen und deren Aufbereitung als gedruckte Editionen sind unbestreitbar. Jedoch herrscht große Unsicherheit bei der digitalen Aufbereitung der Quellen für eine Online-Edition. Alex ist frustriert über die hohen Anforderungen, die an solche Daten gestellt werden und welche Aufwände sowohl zeitlich als auch finanziell entstehen, um sich in diese Materie einzuarbeiten und die notwendige technische Infrastruktur bereitzustellen. Eigentlich möchte Alex das Handtuch werfen und wünscht sich, dass doch alles beim Alten bleiben könnte. Doch das Wissen um die Unaufhaltbarkeit der Digitalisierung führt seufzend zur Einsicht, dass es daran kein Vorbeikommen gibt, wenn man zukünftig noch Drittmittel einwerben und die jahrelang aufgebaute, sehr gute Reputation aufrechterhalten möchte. Zusätzlich ist und bleibt Alex der Nutzung von digitalen Techniken prinzipiell aufgeschlossen, verbunden mit der Hoffnung auf neue Erkenntnismöglichkeiten, und will dies auf jeden Fall auch den Studierenden vermitteln. Alex möchte durch diese neue Übung einen Anstoß geben, digitale Arbeitsweisen im Geschichtsstudium zu erproben und bei Sinnhaftigkeit zu verankern. Dafür muss Alex es jedoch schaffen, ein Konzept aufzustellen, das alle Teilnehmenden erreicht und die notwendigen Inhalte in ein 'spannendes' Gesamtpaket verpackt.

Umgebung: Alex sitzt allein in einem eher kleinen Büro im dritten Stock. Alle freien Wände sind mit Bücherregalen zugestellt, auf denen obendrauf haufenweise volle Kartons stehen. Zwar besitzt Alex einen Desktop-PC, nutzt diesen jedoch nie, stattdessen verwendet Alex einen Dienstlaptop, auf dem alle Daten und Unterlagen gespeichert sind. Alex hat alles Notwendige immer zur Hand, egal ob zu Hause, auf der Couch oder während einer Senats-sitzung.

Alex Lehre findet in Seminarräumen mit Beamer ohne weitere technische Ausstattung statt. Alle Studierenden verfügen über eigene Endgeräte, i.d.R. Laptops.

Technische Fähigkeiten: Alex ist sehr versiert im Umgang mit traditionellen Forschungstechniken und den gängigen wissenschaftlichen Datenbanken für die Recherche und Sammlung von Quellen und Literatur. Dafür wird auch die Literaturverwaltungssoftware Zotero verwendet, wobei die Vorteile der Zitiermöglichkeiten und der einfachen Erstellung von Literaturverzeichnissen eine ausgesprochen arbeitserleichternde Erfahrung waren und seitdem im Alltag ein willkommener Begleiter ist.

Kontextfaktoren: Alex' Kolleg:innen stehen der Digitalisierung eher skeptisch gegenüber, aber von den Studierende wird der Wunsch geäußert, auch digitale Methoden und Arbeitstechniken zu erlernen. An der Hochschule ist Alex nicht bekannt, wer welche Tools bereitstellt oder grundsätzlich in diesen Fragen unterstützen könnte. Eine Anfrage beim Rechenzentrum zeigte, dass man selbst wissen muss, welche Software man haben will und die

Mittel dafür auch selbst bereitstellen muss. Zudem scheint es ein großer administrativer Aufwand zu sein. Auch sind die Lehrstuhlmittel sehr begrenzt, weshalb nicht viel in solche „Extravaganzen“ investiert werden kann. Als Professor:in bleibt zudem nicht viel Zeit zwischen Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekten, Drittmittelakquise und universitärer Selbstverwaltung.

Interaktion: Alex arbeitet und forscht meistens allein. Durch Projekte und Publikationen steht Alex immer im Austausch mit anderen, empfindet dies jedoch teilweise eher als Zwang und weniger als Bereicherung, wenn das Gefühl besteht, dass Forschungsinteressen nicht richtig wahrgenommen werden. Alex tauscht sich jedoch gerne mit anderen Editionsprojekten via Mail und auf Fachveranstaltungen aus. Gleichzeitig verfolgt Alex rege relevante E-Mail-Verteiler und Publikationen.

Hobbys: Alex geht gerne spazieren, am liebsten früh morgens oder spät abends, sodass möglichst wenige Leute anzutreffen sind und die Gedanken ohne Umgebungslärm schweifen können. Eine heimliche Leidenschaft ist das Dart spielen. Alex würde sehr gerne mal auf eine Dart-Meisterschaft gehen, das Drumherum (laute Musik, große Menschenmenge) ist jedoch zu viel.

Zusammenfassung Beschreibung

Name: Alex Fischer

Alter: 53 Jahre

Beruf: Professor:in für Mittelalterliche Geschichte an einer deutschen Universität

Aufgaben: Erschließung mittelalterlicher Quellen, Erstellung und Veröffentlichung kritischer Editionen

Arbeitsweise: Nutzung von Archiven, (digitalen) Bibliotheken, Bibliographietools; interessiert an digitalen Editionen

Frustrationen: Komplexität und Vielfalt digitaler Tools, fehlende Handreichungen, mangelnde finanzielle Mittel für Software

Gefühle/Erwartungen: Unsicherheit bei digitalen Editionen, Offenheit für neue Methoden, Wunsch nach Innovation in der Lehre

Umgebung: Kleines Büro, Laptop als Hauptarbeitsmittel, Seminarräume mit minimaler technischer Ausstattung

Technische Fähigkeiten: Versiert in traditionellen Forschungstechniken, Literaturverwaltungssoftware Zotero

Kontextfaktoren: Bedarf an digitalen Methoden im Fachbereich, auch bedingt durch Anforderungen von Drittmittelgebern, Zeitmangel

Interaktion: Meist allein, E-Mail-Austausch mit Kolleg:innen und Editionsprojekten

Hobbys: Spaziergänge in Ruhe, heimliche Leidenschaft für Dart, jedoch keine Teilnahme an Wettbewerben

Persona Student:in im Bachelor

Ausführliche Beschreibung

Sascha Birkenfeld ist 21 Jahre alt und studiert im dritten Semester an einer Universität in Süddeutschland Geschichte. Saschas Plan ist, in spätestens zwei Jahren den Bachelor abgeschlossen zu haben. Wie es danach weitergehen soll, weiß Sascha noch nicht genau - vermutlich einen Master, am besten in Berlin oder Hamburg. Digital History ist kein wirklicher Bestandteil in Saschas Studium, aber letztens wurde in einem Seminar ein digitales Forschungsprojekt vorgestellt. Vielleicht wäre das eine Richtung, die Spaß machen würde, überlegt Sascha. Digital ist Sascha seit einem Jahr etwas mehr unterwegs, weil Sascha nach einer Party angefangen hat, Musik mit KI zu generieren.

Frustration und Probleme: Sascha war bei der Vorstellung des digitalen Forschungsprojekts im Seminar wirklich überrascht, was man alles zu Briefeschreiber:innen im 19. Jahrhundert herausfinden kann, wenn man Netzwerkanalysen erstellt. Sascha hat daraufhin kurz recherchiert, was es überhaupt gibt, wenn man nach „Digital“ und „Geschichte“ sucht. Aber alles, was Sascha im Internet und auf Social Media gefunden hat, fand Sascha extrem komplex und unverständlich. Schnell hat Sascha das anfängliche Interesse verloren. Es blieb das Gefühl, das Ganze niemals überblicken zu können, wenn nicht einmal klar ist, wo man anfangen soll oder wen man ansprechen kann. Sascha fühlt sich von dem Angebot überwältigt.

Gefühle, Einstellungen und Erwartungen: Sascha hat momentan viel um die Ohren, denn um das Studium zu finanzieren, jobbt Sascha in der Gastronomie und spielt zudem noch in der Uni-Mannschaft Lacrosse. Eigentlich kommt Sascha nur für die Lehrveranstaltungen an die Uni und düst danach gleich weiter, um alles unter einen Hut zu bringen. Sascha erwartet, dass man im Studium alles Relevante vorgestellt bekommt - was nicht auftaucht als Thema und für was es keine ECTS-Punkte gibt, ist erst einmal weniger wichtig für Sascha.

Technische Fähigkeiten: Sascha ist als Teil der Gen Z mit Smartphone und Co. aufgewachsen und kann sie auch im Alltag sicher bedienen. Aber welche Tools und Methoden die angehende Historiker:innen nutzen könnte, dafür fehlt Sascha der Überblick. Konkrete Programmierfähigkeiten hat Sascha keine, aber Sascha nutzt vor allem KI-Angebote, um Musik zu generieren oder um Texte zu übersetzen, bei denen die meisten Schritte schon vorgegeben sind.

Kontextfaktoren: Sascha lebt in einem bunten, universitären Umfeld, in dem von allen Seiten neue Ideen und Impulse an Sascha herangetragen werden. Ein paar Freund:innen haben Sascha mal von ihren digitalen Ansätzen für ihre Masterarbeiten erzählt, aber so wirklich verstanden hat Sascha es nicht. Sascha will vor allem viel erleben und die Welt sehen; die eigene berufliche Zukunft liegt gefühlt noch weit weg. Letztens hat aber eine Professor:in Sascha gegenüber von einer Hilfskraftstelle erzählt, die in dem digitalen Editionsprojekt zu Briefeschreiber:innen im 19. Jahrhundert frei wird. Seitdem denkt Sascha über eine Bewerbung nach.

Interaktion: Sascha ist vor allem mit anderen Studierenden in Kontakt. Professor:innen und Lehrende erlebt Sascha bisher nur in den Pflichtveranstaltungen. Als Sascha letztens in der Universitätsbibliothek war - was selten der Fall ist, weil Sascha vor allem die digitalen OPAC-Angebote nutzt - ist Sascha ein Poster aufgefallen, das für eine Infoveranstaltung zum Forschungsdatenmanagement warb. Wenn nicht parallel Lacrossetraining gewesen wäre, wäre Sascha eventuell hingegangen. Auf Instagram hat Sascha keine weiteren Termine gefunden.

Hobbys: Saschas Mutter sagt immer, dass Sascha ein „klassisches Studileben“ führt: Ein paar Seminare und Vorlesung und dann geht es in den Park mit Freund:innen Ultimate Frisbee spielen. Saschas Wochenenden sind gerade mit Lacrosse Spieltagen verplant. Wenn das Wetter mal schlecht ist, probiert Sascha aus, ob Boomy oder Canva besser funktionieren, um KI-gestützt selbst Musik zu generieren. Letztens wurde einer von Saschas Songs (ein Lied über die Unistadt im Taylor Swift Style) auf einer WG-Party gefeiert.

Zusammenfassung Beschreibung

Name: Sascha Birkenfeld

Alter: 21 Jahre

Beruf: Studierende (BA) im Fach „Geschichte“ im dritten Semester

Aufgaben: Abschluss des Studiums, Finden des weiteren Ausbildungswegs, Qualifizierung für den Arbeitsmarkt

Erfahrung: Keine Erfahrungen beim Datenmanagement oder im Umgang mit digitalen Forschungsmethoden

Frustration: Überforderung beim Finden des Einstiegs, Orientierungslosigkeit, Gefühl der Überwältigung, fehlende/unklare Ansprechpartner:innen

Technische Fähigkeiten: Grundsätzliches Verständnis für digitale Geräte, aber keinerlei konkrete technische Fähigkeiten im Bereich der Digital History

Kontextfaktoren: Studentisches Umfeld, ggfs. neue Einblicke über eine Hilfskraft-Stelle in einem digitalen Forschungsprojekt

Interaktion: Akademische Vernetzung, Fokus vor allem auf Interaktion mit anderen Studierenden, optionale Nutzung universitärer Angebote

Hobbys: Lacrosse, mit Freund:innen Zeit verbringen, KI-gestützt Musik generieren

Literaturverzeichnis

- Döring, Laura, Stefan Kellendonk, Marina Lemaire, Katrin Moeller und Stefan Büdenbender. 2024. *Umfragebericht zur Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen*. [Online]: Zenodo. doi:10.5281/zenodo.12189030, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12189030>.
- Grallert, Till, Jakob Merijn Schmitz, Clemens Beck, Nicole Dresselhaus, Marina Lemaire, Kathleen Schlütter, Philipp Schneider, Anica Skibba und Isabell Trilling. 2025. Mehr als ein:e Autor:in – das geht doch nicht!? Personae in kollaborativen Forschungsprozessen der Digital Humanities (18. Juni). <https://zenodo.org/records/15690624> (zugegriffen: 24. Juni 2025).
- Lepzien, Josefine, Michael Lewerenz, Alan Cooper Pruitt, Jendryschik Grudin, Onpulson, J. Ploß und J. Hanft. 1999. Eine Methode zur Illustrierung von Bildungsbedarfen. <https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/Persona.pdf> (zugegriffen: 13. Juni 2025).
- Urbaum, Dorothee und Stephanie Werner. 2024. Zielgruppenanalyse für Open Educational Resources (OER) – Eine Handreichung zur Erstellung von Personae. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.13774050, <https://zenodo.org/records/13774050> (zugegriffen: 28. März 2025).